

Koca Fiğ (*Vicia narbonensis* L.)'in Kes Kalitesi Üzerine Leonardit Dozlarının EtkisiMehmet Arif ÖZYAZICI ^{1*}, Semih AÇIKBAŞ ¹¹ Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Siirt*Sorumlu yazar (Corresponding author): arifozyazici@siirt.edu.tr

Geliş Tarihi (Received): 01.09.2025

Kabul Tarihi (Accepted): 15.10.2025

Özet

Bu çalışma, farklı leonardit dozlarının koca fiğ (*Vicia narbonensis* L. cv. Karakaya) bitkisinin kes kalitesine etkilerinin belirlenmesi amacıyla, 2021-2022 vejetasyon döneminde Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Deneme Arazisi'nde yürütülmüştür. Leonarditin 0, 50, 100, 150 ve 200 kg da⁻¹ dozlarının faktör konusu olarak ele alındığı çalışmada; tarla denemesi, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırma kapsamında kes örneklerinde ham protein (HP), asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF), nötral deterjanda çözünmeyen lif (NDF), toplam fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyum analizleri yapılmış; kesin nispi yem değeri tespit edilmiştir. Çalışma sonuçları, leonarditin kesin HP, ADF, NDF, nispi yem değerini ve mineral element içeriğini önemli ölçüde etkilediğini ortaya koymuştur. Leonardit dozlarının artışına paralel olarak HP oranının ve nispi yem değerinin arttığı, ADF ve NDF oranlarının azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca, leonardit uygulamaları kontrole göre koca fiğ kesinin mineral element içeriğini de arttırmıştır. Araştırma sonucunda, tüm kalite parametreleri birlikte değerlendirildiğinde, kaliteli koca fiğ kesi elde edilmesinde 100 kg da⁻¹ leonardit dozunun etkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Koca fiğ, ham protein, kes kalitesi, mineral element**Effect of Leonardite Doses on Straw Quality of Narbon Vetch (*Vicia narbonensis* L.)****Abstract**

This study was carried out in the Research and Experimental Land of Siirt University Faculty of Agriculture during the 2021-2022 vegetation period in order to determine the effects of different leonardite doses on the straw quality of the narbon vetch (*Vicia narbonensis* L. cv. Karakaya) plant. In the study where 0, 50, 100, 150 and 200 kg da⁻¹ doses of leonardite were considered as factors, the field trial was established according to the randomized block design with 3 replications. Within the scope of the research, crude protein (CP), acid detergent fiber (ADF), neutral detergent fiber (NDF), total phosphorus, potassium, calcium and magnesium analyses were carried out in the straw samples and the relative feed value (RFV) of straw was determined. The study results revealed that leonardite significantly affected the absolute CP, ADF, NDF, RFV and mineral element content. It was determined that CP ratio and RFV increased, while ADF and NDF ratios decreased in parallel with the increase in leonardite doses. Additionally, leonardite applications increased the mineral element content of the straw of narbon vetch compared to the control. As a result of the research, when all quality parameters were evaluated together, it was seen that 100 kg da⁻¹ leonardite dose was effective in obtaining high quality narbon vetch straw.

Keywords: Narbon vetch, crude protein, straw quality, mineral element

1. Giriş

Bitkilere, toprağa veya bitki kök bölgesine uygulanarak besin maddesi alımını ve verimliliğini arttıran, bitki sağlığını, kalitesini ve verimini iyileştiren (Nardi ve ark., 2018), fotosentezi ve su kullanım verimliliğini artırarak bitki metabolizmasını etkileyen (Yakhin ve ark., 2017), bitkilerin abiyotik streslere karşı toleransında önemli bir role sahip olan (Van Oosten ve ark., 2017) biyostimülan maddeler günümüzde sürdürülebilir tarımın önemli bileşeni durumundadır. Biyostimülan ürünler arasında hümik maddeler önemli bir yere sahiptir. Çeşitli organik maddelerden oluşan hümik maddeler, toprak özelliklerini iyileştirebilir, bitki büyümesini teşvik edebilir ve besin alımını artırabilir (Akimbekov ve ark., 2020). Bu anlamda leonardit, doğal bir biyostimülan madde olup, potansiyel bir hümik madde kaynağıdır.

Leonardit, linyitin (kahverengi kömür) atmosferik oksidasyonunun (aşınma sürecinin bir parçası) bir ürünüdür (Akimbekov ve ark., 2020). Leonardit gibi kömürler yüksek oranda nem tutma özelliğine sahip olup (Schobert, 2017), organik madde ve hümik asitler açısından oldukça zengindir (Akinremi ve ark., 2000). Genellikle tarımda toprak düzenleyici olarak kullanılan leonardit; toprağın fiziksel özelliklerini düzenlemesi (Hassanpanah ve Khodadadi, 2009), bitki kök gelişimini arttırması (Moghadam ve ark., 2014), toprak verimliliğini iyileştirmesi (Olego ve ark., 2022) gibi önemli faydaları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra leonardit kuraklık stresinin olumsuz etkilerini hafifletmede (Kaya ve ark., 2020), tuzdan etkilenen toprakların iyileştirilmesinde (Wang ve ark., 2021) de etkili bir uygulamadır. Ayrıca, leonarditin birçok tarla bitkilerinin verim ve kalitesini iyileştirdiğine dair önemli kanıtlar da mevcuttur. Örneğin, leonardit uygulamalarının; patates (*Solanum tuberosum* L.) büyümesini ve yumru verimini arttırmada önemli bir etkiye sahip olduğu (Akimbekov ve ark., 2020), mısır (*Zea mays* L.)’da bitki büyümesini ve verimini arttırdığı (Kaya ve ark., 2020), çörek otu (*Nigella sativa* L.)’nun tohum verimini, sabit yağ oranını, uçucu yağ

oranını ve uçucu yağ bileşenlerini arttırdığı (Özyazıcı, 2020), şeker pancarı (*Beta vulgaris* L.)’nin şeker veriminde önemli bir artış sağladığı (Della Lucia ve ark., 2021), yem bezelyesi [*Pisum sativum* ssp. *arvense* (L.) Poir.]’nin ot verimini arttırdığı (Açıkbaş ve Özyazıcı, 2023) rapor edilmiştir.

Yem bitkilerinde yüksek ot verimi önemli olduğu kadar, hayvan beslemesi açısından kaliteli kaba yem elde edilmesi de büyük önem taşımaktadır. Ham protein (HP), hücre çeperi maddeleri ve mineraller gibi yem bitkilerinin temel besleme değeri ve kalitesini oluşturan kimyasal kompozisyonu, tür ve çeşitlere, olgunluk devresine ve uygulanan kültürel işlemlere göre değişkenlik göstermektedir. Hümik ve fülvik asitlerin konsantrasyonuna bir formu olan leonardit (Moreno ve ark., 2017) uygulamasının bitki besin maddesi alımını iyileştirdiği gösterilmiştir (Kaya ve ark., 2020; Della Lucia ve ark., 2021). Ancak, bu organik materyalin baklagil yem bitkilerinin beslenmesini ve kalitesini nasıl etkilediği konusunda oldukça sınırlı sayıda araştırma yapılmıştır. Dünyada yoncadan sonra en çok yetiştirilen baklagil yem bitkisi olan fiğ cinsi önemli türleri içerisinde barındırmaktadır. Bu anlamda koca fiğ (*Vicia narbonensis* L.) ot verimi ve kalitesi yüksek önemli bir fiğ türüdür (Seydoşoğlu ve ark., 2014; Özyazıcı ve Açıkbaş, 2019). Bu çalışmada, farklı leonardit dozlarının koca fiğ (*V. narbonensis*) bitkisinin kes kalitesine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ot kalitesi yönünden farklı leonardit uygulama dozlarının belirlenmesi, aynı zamanda sürdürülebilir yem bitkisi yönetim stratejilerini geliştirmek için yeni ve temel bilgiler sunması bakımından da büyük önem taşımaktadır.

2. Materyal ve Yöntem

Araştırma, 2021-2022 vejetasyon döneminde Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Deneme Arazisi’nde yürütülmüştür. Siirt ili uzun yıllar (1939-2022) sıcaklık ortalaması 16.3 °C, toplam yağış ortalaması 717.9 mm olarak kaydedilmiştir. Araştırmanın yürütüldüğü vejetasyon devresine (Kasım 2021-Mayıs 2022) ait ortalama sıcaklık değeri 10.0 °C, toplam yağış

miktarı ise 473.2 mm'dir (Anonim, 2022). Araştırma toprağı killi-tın tekstürlü, tuzsuz ve nötr karakterdedir. Toprakların kireç içeriğı "az kireçli", organik madde kapsamı "çok az", alınabilir fosfor (P) "az", alınabilir potasyum

(K) içerikleri "fazla", alınabilir kalsiyum (Ca) miktarı "fakir" ve alınabilir magnezyum (Mg) kapsamı ise "iyi" sınıfında yer almaktadır (Tablo 1).

Tablo 1. Araştırma yeri topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri (0-20 cm)

Table 1. Some physical and chemical properties of the research area soils (0-20 cm)

Toprak özelliğı	Birim	Değeri
Kum	%	35.38
Kil	%	38.12
Silt	%	29.40
pH		6.62
Elektriksel iletkenlik	$\mu\text{S cm}^{-1}$	340
Kireç (CaCO_3)	%	0.10
Organik madde	%	0.87
Alınabilir P	$\text{kg P}_2\text{O}_5 \text{ da}^{-1}$	5.7
Alınabilir K	$\text{kg K}_2\text{O da}^{-1}$	85
Alınabilir Ca	mg kg^{-1}	981.5
Alınabilir Mg	mg kg^{-1}	231.2

Çalışmada bitkisel materyal olarak 'Karakaya' koca fiğ çeşidi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan leonarditin pH değeri 6-8, organik madde içeriğı %40 ve hümik asit+fülvik asit kapsamı %40'dır.

Araştırmada, 5 farklı leonardit dozu (0, 50, 100, 150 ve 200 kg da^{-1}) araştırma konusu olarak ele alınmıştır. Tarla denemesi, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Bitkiler; 25 cm sıra arası mesafede, 6 sıra halinde, 18 kg da^{-1} ekim normu ile ekilmiştir (Anonim, 2001). Toprak analiz sonuçlarına göre azot (N)'lu ve fosforlu gübreler ekimle birlikte, her parsele homojen olarak uygulanmıştır. Buna göre, 4 kg da^{-1} saf N olacak şekilde üre (%46 N) formunda azotlu gübre, 3 $\text{kg P}_2\text{O}_5 \text{ da}^{-1}$ saf P olacak şekilde triple süper fosfat (%43-44 P_2O_5) formunda da fosforlu gübre verilmiştir. Çalışmada faktör konusu olan leonardit, ele alınan dozlara göre belirlenen miktarları ekimden önce toprağı uygulanmıştır. Ekim işlemi 15 Kasım 2021 tarihinde yapılmıştır. Koca fiğ bitkisi baklaların olgunlaşp dolduğı ve tohumların sertleştiğı dönemde (18 Mayıs 2022) biçilmiştir. Biçilen bitkilerin tohumları ayrıldıktan sonra kalan kısımdan kes örnekleri alınmış; her parsele ait kes örnekleri, 70 °C ayarlı etüvde sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuş; daha sonra, bitki öğütme değirmeninde öğütülerek analize hazır hale

getirilmiştir. Kes örneklerinin HP, asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF-Acid Detergent Fiber), nötral deterjanda çözünmeyen lif (NDF-Neutral Detergent Fiber), toplam P, K, Ca ve Mg analizleri NIRS (Near Infrared Reflektance Spectroscopy-Yakın Kızıl Ötesi Yansıması Spektroskopisi) cihazı ile #IC-0904FE kalibrasyon seti (Anonymous, 2022) kullanılarak belirlenmiştir (Brognia ve ark., 2009). Ayrıca, Van Dyke ve Anderson (2000) tarafından bildirilen esaslara göre koca fiğ kesinin nispi yem değeri (NYD) hesaplanmıştır.

Araştırma sonucunda elde edilen veriler, tesadüf blokları deneme desenine göre varyans analizine tabi tutulmuş ve ortalamalar arasındaki farklılıklar TUKEY testine göre değerlendirilmiştir (Açıkgöz ve Açıkgöz, 2001).

3. Bulgular ve Tartışma

3.1. Leonardit dozlarının koca fiğ kesinin bazı yem kalite parametrelerine etkisi

Koca fiğ kesinde leonardit dozlarına göre belirlenen HP, ADF, NDF ve nispi yem değerine ait sonuçlar Tablo 2'de sunulmuştur. Tablo 2'den de görüleceğı üzere, leonardit uygulamalarının koca fiğ kesinin HP ($p<0.01$), ADF ($p<0.01$), NDF ($p<0.05$) ve NYD ($p<0.01$) üzerine anlamlı etkileri olmuştur. En

yüksek HP oranı istatistiksel olarak birinci grubu oluşturan 100, 150 ve 200 kg da⁻¹ leonardit dozlarında elde edilirken (sırasıyla, %12.73, 13.71 ve 13.73), en düşük HP oranı %9.71 ile leonardit uygulanmayan kontrol konusunda belirlenmiştir. En yüksek ADF (%44.80) ve NDF (%53.33) oranı 0 kg da⁻¹ leonardit konusunda elde edilmiştir. Çalışmada, ADF yönünden en düşük değer

%36.75 ile 200 kg da⁻¹, NDF yönünden ise 150 kg da⁻¹ (%45.85) ve 200 kg da⁻¹ (%45.69) leonardit dozlarında saptanmıştır. Araştırmada, NYD yönünden anlamlı farklılık, 0 kg da⁻¹ leonardit dozu ile diğer dozlar arasında gerçekleşmiş; 100, 150 ve 200 kg da⁻¹ leonardit dozlarında NYD yönünden en yüksek sonuçlar elde edilmiştir (Tablo 2).

Tablo 2. Koca fiğ kesinde leonardit dozlarına göre bazı yem kalite parametrelerinin değişimi¹

Table 2. Changes in some forage quality parameters according to leonardite doses in narbon vetch straw¹

Leonardit dozları (kg da ⁻¹)	HP (%)	ADF (%)	NDF (%)	NYD
0	9.71 c	44.80 a	53.33 a	94.17 b
50	11.33 b	42.48 ab	48.29 ab	108.14 ab
100	12.73 a	40.56 bc	48.13 ab	110.73 a
150	13.71 a	37.65 cd	45.85 b	120.85 a
200	13.73 a	36.75 d	45.69 b	123.14 a
Ortalama	12.24	40.45	48.26	111.41
F değeri	38.250**	23.597**	5.005*	11.773**
Varyasyon katsayısı (%)	3.93	2.95	4.96	5.24

¹: Aynı sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar istatistiksel anlamda önemli değildir, *: p<0.05 düzeyinde önemli farklılık, **: p<0.01 düzeyinde önemli farklılık

Mevcut çalışma, leonardit uygulamasının; koca fiğ kesinin yem kalitesi üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu, kuru maddedeki HP oranını, lif bileşimini ve yemin nispi yem değerini etkilediğini göstermiştir. Leonardit dozlarının artışına paralel olarak HP oranı artarken, ADF ve NDF oranları azalmış; bu durum, nispi yem değerini arttırmak suretiyle en yüksek yem kalitesini sağlamıştır. Bir başka ifade ile leonardit uygulanan parsellerde, HP oranı leonardit uygulanmayan parsellere göre daha yüksek, ADF ve NDF oranları daha düşük olmuştur. Leonardit, hümik asit ve organik madde yönünden oldukça zengin olan bir organik materyaldir. Hümik maddelerin besin maddelerinin bulunabilirliği üzerindeki olumlu etkileri, kökler tarafından N alımının artmasına yol açabilir (Nazlı ve ark., 2014). Yemlerin N içeriğine göre belirlenen HP kapsamının leonardit dozlarına bağlı olarak artması, hümik asidin bitkideki N alımı üzerindeki bu olumlu etkisi ile açıklanabilir. Nitekim bazı çalışmalar, hümik asit (Cimrin ve ark., 2001) ve leonardit (Adiloğlu ve ark., 2018) uygulamasının bitkilerdeki N içeriğini artırdığını belirlemiştir. Diğer yandan, leonardit dozlarına göre ADF ve NDF

oranlarındaki değişkenlik, uygulamalar arasındaki N içeriğindeki farklılıklara bağlanabilir; çünkü bitki dokusundaki N, lif içeriğini de önemli ölçüde etkilemektedir. Nitekim azota bağlı olarak ADF ve NDF oranlarının azaldığına yönelik araştırma raporları (Johnson ve ark., 2001; Bıçakçı ve Türk, 2018; Türk ve ark., 2019) mevcuttur. Mevcut araştırma sonuçlarına benzer şekilde, tek yıllık çim bitkisinde yapılan bir çalışmada (Genç Lermi ve ark., 2023), hümik asit dozlarına bağlı olarak HP oranının ve nispi yem değerinin arttığı, ADF ve NDF oranlarının ise azaldığı tespit edilmiştir. Mevcut bulgular aynı zamanda, leonardit uygulamalarının yem kalitesini artırıcı benzer etkilerini bildiren önceki diğer bazı çalışmalarla da örtüşmektedir (Yolcu, 2011; Nazlı ve ark., 2014; Artan ve ark., 2025).

Ham protein, kaba yemlerin en önemli kalite parametresidir. Rohweder ve ark. (1978) tarafından bildirilen sınıflandırmaya [HP >19: En üstün kaliteli, 17-19: Çok iyi (1. kalite), 14-16: İyi (2. kalite), 11-13: Orta (3. kalite), 8-10: Kötü (4. kalite), <8: Kabul edilemez (5. kalite)] göre HP yönünden yüksek leonardit dozlarında

“orta” kalite sınıfında koca fiği kesi elde edilmiştir.

ADF yemin sindirilebilirliğini, NDF ise yemin ne kadar tüketileceğini tahmin eden bir yem kalite göstergesidir. Bu nedenle düşük NDF ve ADF konsantrasyonları, yüksek kuru madde alımı ve yüksek sindirilebilirlik ile ilişkilidir (Ghebregziabiher ve ark., 2025). Bu nedenle yemlerde yüksek ADF ve NDF oranı istenen bir durum değildir. Rohweder ve ark. (1978) tarafından bildirilen sınıflandırmaya [ADF <31: En üstün kaliteli, 31-35: Çok iyi (1. kalite), 36-40: İyi (2. kalite), 41-42: Orta (3. kalite), 43-45: Kötü (4. kalite), >45: Kabul edilemez (5. kalite); NDF <40: En üstün kaliteli, 40-46: Çok iyi (1. kalite), 47-53: İyi (2. kalite), 54-60: Orta (3. kalite), 61-65: Kötü (4. kalite), >65: Kabul edilemez (5. kalite)] göre leonardit uygulamalarında ADF yönünden “iyi”, NDF yönünden “çok iyi” ve “iyi” kalite sınıfında koca fiği kesi elde edilmiştir.

ADF ve NDF içerikleri kullanılarak hesaplanan NYD, yem kalite indeksi olup, yem kalitesine dair kapsamlı bir tahmin sağlar (Tlahig ve ark., 2024). Rohweder ve ark. (1978) tarafından bildirilen sınıflandırmaya [NYD >151: En üstün kaliteli, 151-125: Çok iyi (1. kalite), 124-103: İyi (2. kalite), 102-87: Orta (3. kalite), 86-75: Kötü (4. kalite), <75: Kabul edilemez (5. kalite)] göre leonardit uygulanan tüm parsellerden elde edilen koca fiğ kesi NYD yönünden “iyi” kalite sınıfında yer almıştır.

3.2. Leonardit dozlarının koca fiğ kesinin mineral element içeriğine etkisi

Koca fiğ kesinde leonardit dozlarına göre belirlenen bazı makro besin maddelerine ait sonuçlar Tablo 3’te sunulmuştur. Koca fiğ kesinin içerdiği P ($p<0.05$), K ($p<0.05$), Ca ($p<0.01$) ve Mg ($p<0.05$) oranları leonardit dozlarına göre anlamlı değişkenlikler göstermiştir. Koca fiğ kuru otunda en yüksek P, 150 kg da⁻¹ leonardit dozunda (%0.15) belirlenirken; 150 kg da⁻¹ dozu ile 50 (%0.13) ve 100 (%0.14) kg da⁻¹ dozları arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Fosfor yönünden en düşük değerler ise 0 (%0.11) ve 200 (%0.11) kg da⁻¹ leonardit dozlarında saptanmıştır. Potasyum

yönünden, istatistiksel olarak önemli farklılık kontrol konusu ile diğer uygulamalar arasında belirlenmiş olup; en yüksek K içeriği %1.61 ile 150 kg da⁻¹ leonardit dozunda, en düşük değer ise 0 kg da⁻¹ leonardit dozunda (%1.47) tespit edilmiştir. Çalışmada, en yüksek Ca oranı %1.71 ile 200 kg da⁻¹ leonardit dozunda belirlenmiş olup, leonarditin bu dozu ile 100 ve 150 kg da⁻¹ dozları arasındaki farklılık istatistiksel açıdan önemsiz çıkmıştır. En düşük Ca oranı ise %1.50 ile 0 kg da⁻¹ leonardit dozunda saptanmıştır. Koca fiğ kesinde, Mg oranı yönünden en yüksek değer %0.45 ile 200 kg da⁻¹ leonardit uygulamasında elde edilmiş; ancak, 200 kg da⁻¹ dozu ile 50, 100 ve 150 kg da⁻¹ dozları arasındaki farklılık istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur. En düşük Mg oranı %0.39 ile kontrol konusunda saptanmıştır (Tablo 3).

Leonardit uygulamalarında, leonardit uygulanmayan kontrol konusuna göre koca fiğ kesinde daha yüksek oranda P, K, Ca ve Mg tespit edilmiştir. Kontrole göre anlamlı artış; P, K ve Mg yönünden 50 kg da⁻¹ leonardit uygulamasında görülürken, Ca yönünden 100 kg da⁻¹ dozunda ortaya çıkmıştır. Leonardit uygulamaları kök hücre zarının geçirgenliğini artırdığından besin maddelerinin absorpsiyonu da artmıştır. Ayrıca, hümik maddeler, mineralleri bitkiler için alınabilir formlara dönüştürerek besin elementlerinin toprakta bulunabilirliğini artırır; dolayısıyla bu da, bitki kökleri ile daha fazla bitki besin maddesi alımına neden olur (Kulikova ve ark., 2005; Akıncı ve ark., 2009). Yüksek oranda hümik asit içeren leonarditin koca fiğ kesinde kontrole göre yüksek miktarda P, K, Ca ve Mg içermesi hümik maddelerin bu özellikleriyle açıklanabilir. Adiloğlu ve ark. (2018) çavdar (*Secale cereale* L.)’da leonardit uygulamasının artan dozlarının genellikle bitkinin besin elementi içeriğini (P, K, Ca ve Mg) artırdığını rapor etmişlerdir. Ayrıca, P, K, Ca ve Mg yönünden leonardit uygulamaları arasında önemli farklılıkların olduğu, leonardit uygulamalarının miktarı arttıkça çoğu mineral element içeriğinin de arttığı farklı bitki türleri ile yapılan diğer bazı araştırmalarda (Yolcu, 2011; Yolcu ve ark., 2011; Karakılıç ve ark., 2021) da bildirilmiştir.

Tablo 3. Koca fiğ kesinde leonardit dozlarına göre bazı mineral elementlerin değişimi (%)¹**Table 3.** Changes in some mineral elements according to leonardite doses in narbon vetch straw (%)¹

Leonardit dozları (kg da ⁻¹)	P	K	Ca	Mg
0	0.11 b	1.47 b	1.50 c	0.39 b
50	0.13 ab	1.52 ab	1.52 bc	0.41 ab
100	0.14 ab	1.56 ab	1.58 abc	0.43 ab
150	0.15 a	1.61 a	1.68 ab	0.44 ab
200	0.11 b	1.53 ab	1.71 a	0.45 a
Ortalama	0.13	1.54	1.60	0.43
F değeri	6.738*	5.184*	7.251**	5.606*
Varyasyon katsayısı (%)	10.08	2.47	3.76	4.00

¹: Aynı sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar istatistiksel anlamda önemli değildir, *: p<0.05 düzeyinde önemli farklılık, **: p<0.01 düzeyinde önemli farklılık

4. Sonuçlar

Araştırma sonuçları, yem bitkilerinde besleme değerini ve ot kalitesini artırmak için leonardit bazlı hümik ürünlerin uygulanmasının önemini vurgulamaktadır. Optimum kimyasal gübrelemeye ilave olarak toprak düzenleyici madde olan leonarditin uygulanması koca fiğ kesinin ot kalitesini önemli ölçüde etkilemiştir. İncelenen tüm kalite parametreleri birlikte değerlendirildiğinde, kaliteli koca fiğ kesi elde edilmesinde 100 kg da⁻¹ leonardit dozunun etkili olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, farklı iklim ve toprak koşullarında farklı yem bitkisi türlerinde leonardit organik materyalinin kullanılabilirliği konusunda gelecekte daha geniş kapsamlı tarla denemelerinin yapılması büyük önem taşımaktadır.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar; makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Kaynaklar

Açıkbaş, S., Özyazıcı, M.A., 2023. Leonardit uygulamalarının yem bezelyesi [*Pisum sativum* ssp. *arvense* (L.) Poir.]'nin ot verimine etkisi. *European Conferences 3rd International Conference on Health,*

Engineering and Applied Sciences, November 17-19, Tiran, s. 230-238.

Açıkbaş, N., Açıkbaş, N., 2001. Tarımsal araştırmaların istatistiki değerlendirilmesinde yapılan bazı hatalar: I. Tek faktörlü denemeler. *Anadolu*, 11(1): 135-147.

Adiloğlu, A., Bellitürk, K., Adiloğlu, S., Solmaz, Y., 2018. The effect of increasing leonardite applications on dry matter yield and some nutrient elements contents of rye (*Secale cereale* L.) plant. *Eurasian Journal of Forest Science*, 6(1): 44-51.

Akıncı, S., Büyükkeskin, T., Eroğlu, A., Erdoğan, B.E., 2009. The effect of humic acid on nutrient composition in broad bean (*Vicia faba* L.) roots. *Notulae Scientia Biologicae*, 1: 81-87.

Akimbekov, N., Qiao, X., Digel, I., Abdieva, G., Ualieva, P., Zhubanova, A., 2020. The effect of leonardite-derived amendments on soil microbiome structure and potato yield. *Agriculture*, 10(5): 147.

Akinremi, O.O., Janzen, R.L., Lemke, R.L., Larney, F.J., 2000. Response of canola, wheat and green beans to leonardite additions. *Canadian Journal of Soil Science*, 80: 437-443.

Anonim, 2001. Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimat: Fiğ Türleri (*Vicia* L. species). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, (<https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/TTSM/Belgeler/Tescil/Teknik%20Talimat>)

- ar/Yem%20Bitkileri/Baklagil%20Yem%20Bitkileri/01fig.pdf), Ankara, (Erişim Tarihi: 15.08.2021).
- Anonim, 2022. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, (<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirm/e/il-ve-ilceler/SIIRT>), (Erişim Tarihi: 28.10.2022).
- Anonymous, 2022. WinISI 4 Calibration Software: Ground, expandable equation packages (http://www.winisi.com/product_calibrations.htm), (Erişim Tarihi: 20.10.2022).
- Artan, H., Sayar, M.S., Polat, T., Buyukkilic, M.C., Turkoglu, M.I., Okant, M., 2025. Effects of different leonardite doses on forage yield, quality and botanical composition of natural rangelands in a semi-arid environment. *Applied Ecology and Environmental Research*, 23(5): 10333-10344.
- Bıçakçı, E., Türk, M., 2018. The effect of different nitrogen doses on herbage yield and quality of ryegrass (*Lolium multiflorum*) in Isparta conditions. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 4: 70-76.
- Brogna, N., Pacchioli, M.T., Immovilli, A., Ruozi, F., Ward, R., Formigoni, A., 2009. The use of near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS) in the prediction of chemical composition and in vitro neutral detergent fiber (NDF) digestibility of Italian alfalfa hay, *Italian Journal of Animal Science*, 8(Sup2): 271-273.
- Cimrin, K., Karaca, D., Bozkurt, M., 2001. The effect of NPK and humic acid applications on growth and nutrition of corn plant (*Zea mays* L.). *Ankara University Journal of Agricultural Sciences*, 7: 95-100.
- Della Lucia, M.C., Bertoldo, G., Broccanello, C., Maretto, L., Ravi, S., Marinello, F., Sartori, L., Marsilio, G., Baglieri, A., Romano, A., Colombo, M., Magro, F., Campagna, G., Concheri, G., Squartini, A., Stevanato, P., 2021. Novel effects of leonardite-based applications on sugar beet. *Frontiers in Plant Science*, 12: 646025.
- Genç Lermi, A., Erkovan, H.I., Koç, A., 2023. Determination of combined effects of organic and mineral fertilizer on forage yield and quality of annual ryegrass. *Agronomy*, 13: 2935.
- Ghebregziabihier, T.K., Mwashu, V., Tegegn, G.G., Araya, M.R., Gicheha, M.G., Osuga, I.M., 2025. Improvement of feed intake, digestibility and lactation performance of hassani dairy goats by supplementing sorghum stover-based diets with alfalfa and elephant grass. *Journal of Agricultural Science*, 17(11): 113-130.
- Hassanpanah, D., Khodadadi, M., 2009. Evaluation of potassium humate effects on germination, yield and yield components of HPS-II/67 hybrid true potato seeds under in vitro and in vivo conditions. *American Journal of Plant Physiology*, 4: 52-57.
- Johnson, C.R., Reiling, B.A., Mislevy, P., Hall, M.B., 2001. Effects of nitrogen fertilization and harvest date on yield, digestibility fiber, and protein fractions of tropical grasses. *Journal of Animal Science*, 79: 2439-2448.
- Karakılıç, S., Aydın, Ş., Yağmur, B., 2021. Leonardit uygulamalarının Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinin (*Vitis vinifera* L.) verimine ve mineral beslenmesine etkisi. *MAS Journal of Applied Sciences*, 6(Özel Sayı): 1137-1148.
- Kaya, C., Şenbayram, M., Akram, N.A., Ashraf, M., Alyemeni, M.N., Ahmad, P., 2020. Sulfur-enriched leonardite and humic acid soil amendments enhance tolerance to drought and phosphorus deficiency stress in maize (*Zea mays* L.). *Scientific Reports*, 10: 6432.
- Kulikova, N.A., Stepanova, E.V., Koroleva, O.V., 2005. Mitigating activity of humic substances: Direct influence on biota. In: I.V. Perminova, K. Hatfield and N. Hertkorn (Eds.), *Use of Humic Substances to Remediate Polluted Environments: From Theory to Practice*, Netherlands: Springer, pp. 285-310.

- Moghadam, H.T., Khamene, M.K., Zahedi, H., 2014. Effect of humic acid foliar application on growth and quantity of corn in irrigation withholding at different growth stages. *Maydica*, 59: 124-128.
- Moreno, J.L., Ondoño, S., Torres, I., Bastida, F., 2017. Compost, leonardite, and zeolite impacts on soil microbial community under barley crops. *Journal of Soil Science and Plant Nutrition*, 17: 214-230.
- Nardi, S., Pizzeghello, D., Ertani, A., 2018. Hormone-like activity of the soil organic matter. *Applied Soil Ecology*, 123: 517-520.
- Nazlı, R.İ., Kuşvuran, A., İnal, İ., Demirbaş, A., Tansı, V., 2014. Effects of different organic materials on forage yield and quality of silage maize (*Zea mays* L.). *Turkish Journal of Agriculture and Forestry*, 38(1): 23-31.
- Olego, M.Á., Cuesta Lasso, M., Quiroga, M.J., Visconti, F., López, R., Garzón-Jimeno, E., 2022. Effects of leonardite amendments on vineyard calcareous soil fertility, vine nutrition and grape quality. *Plants*, 11(3): 356.
- Özyazıcı, G., 2020. Yield and quality of black cumin (*Nigella sativa* L.) according to leonardite and nitrogen doses. *Applied Ecology and Environmental Research*, 18(5): 7057-7075.
- Özyazıcı, M.A., Açıkbaş, S., 2019. Koca fiğ (*Vicia narbonensis* L.) bitkisinde fosforlu gübre dozlarının ot ve tohum verimine etkisi. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 17: 1031-1036.
- Rohweder, D.A., Barnes, R.F., Jorgensen, N., 1978. Proposed hay grading standards based on laboratory analyses for evaluating quality. *Journal of Animal Science*, 47(3): 747-759.
- Schobert, H., 2017. Introduction to low-rank coals: Types, resources, and current utilization. In: Z. Luo and M. Agraniotis (Eds.), *Fuel and Chemical Production*, Woodhead Publishing, Duxford, UK, pp. 3-21.
- Seydoşoğlu, S., Sayar, M.S., Başbağ, M., 2014. Diyarbakır ekolojik koşullarında bazı koca fiğ genotiplerinin verim ve verim unsurları. *Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi*, 1(1): 64-71.
- Tlahig, S., Neji, M., Atoui, A., Seddik, M., Dbara, M., Yahia, H., Nagaz, K., Najari, S., Khorchani, T., Loumerem, M., 2024. Genetic and seasonal variation in forage quality of lucerne (*Medicago sativa* L.) for resilience to climate change in arid environments. *Journal of Agriculture and Food Research*, 15: 100986.
- Türk, M., Pak, M., Bıçakçı, E., 2019. Effects of different nitrogen fertilizer doses on the yield and effects of some annual grass (*Lolium multiflorum* L.) crops. *Faculty of Agriculture Journal*, 14(2): 219-225.
- Van Dyke, N.J., Anderson, P.M., 2000. Interpreting a Forage Analysis, Alabama Cooperative Extension, Circular ANR-890.
- Van Oosten, M.J., Pepe, O., De Pascale, S., Silletti, S., Maggio, A., 2017. The role of biostimulants and bioeffectors as alleviators of abiotic stress in crop plants. *Chemical and Biological Technologies in Agriculture*, 4: 5.
- Wang, J., Yuan, G., Lu, J., Wu, J., 2021. Leaching of salt-affected soil amended by leonardite. *Physical Geography*, 42(3): 226-239.
- Yakhin, O.I., Lubyaynov, A.A., Yakhin, I.A., Brown, P.H., 2017. Biostimulants in plant science: A global perspective. *Frontiers in Plant Science*, 7: 2049.

Yolcu, H., 2011. The effects of some organic and chemical fertilizer applications on yield, morphology, quality and mineral content of common vetch (*Vicia sativa* L.). *Turkish Journal of Field Crops*, 16(2): 197-202.

Yolcu, H., Seker, H., Gullap, M.K., Lithourgidis, A., Gunes, A., 2011. Application of cattle manure, zeolite and leonardite improves hay yield and quality of annual ryegrass (*Lolium multiflorum* Lam.) under semiarid conditions. *Australian Journal of Crop Science*, 5(8): 926-931.

Atf Şekli: Özyazıcı, M.A., Açıkbaş, S., 2025. Koca Fiğ (*Vicia narbonensis* L.)'in Kes Kalitesi Üzerine Leonardit Dozlarının Etkisi. *MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 10(4): 749-757.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17801855>.

To Cite: Özyazıcı, M.A., Açıkbaş, S., 2025. Effect of Leonardite Doses on Straw Quality of Narbon Vetch (*Vicia narbonensis* L.). *MAS Journal of Applied Sciences*, 10(4): 749-757.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17801855>.
